

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕЛІТИ

Франчук Т.Й.

кандидат педагогічних наук, доцент

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кам'янець-Подільський, Україна, e-mail: franchuk@kpnu.edu.ua

Значення педагогічної еліти складно переоцінити, оскільки вона безпосередньо впливає на ефективність процесу «вирощування» нової генерації молодого покоління, а відтак і визначає перспективи соціально-економічного розвитку держави. У Концепції «Нова українська школа» зазначається, що «за експертними оцінками найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Але українська школа не готує до цього [3, с. 4]. Немає необхідності доводити, що саме школа закладає фундаментальні засади всіх видів професійної освіти, формуючи базові особистісні якості особистості у найбільш сенситивний період її розвитку. Отож, у ієрархії професій педагогічна має особливий статус і реалізує найбільш значущі функції, надто коли йдеться про формування національної еліти, здатної працювати на збереження, інноваційне відновлення нації, держави у найбільш складні, кризові періоди її розвитку, до яких відносяться війни.

Ці позиції не є принципово новими, маємо фундаментальні напрацювання класиків української філософської, педагогічної думки стосовно формування національної еліти та значення педагога у цьому складному процесі. В основі, як уважає Григорій Сковорода, любов як феномен, любов як філософія та професійна позиція педагога, любов як суть взаємовідносин в освітньому процесі: «... любов породжується любов'ю, і, бажаючи бути любимим, я сам першим люблю» (Г.Сковорода). Солідаризуємося з позицією О. Любара, що ці

слова «можуть бути заповітом сучасному поколінню вчителів і мають стати серцевиною педагогіки співробітництва».

Також особливим маркером реальної педагогічної еліти є її здатність до перманентної самоосвіти, саморозвитку, готовності адаптуватися до умов, які постійно змінюються. Як стверджує Г.Сковорода, «Довго сам навчайся, коли хочеш учити інших. В усіх науках та мистецтвах плодом є правильна практика» [5, с. 42]. Однак, і донині проблеми формування особистісних якостей педагога, як і його готовності до навчання впродовж життя залишаються актуальними. Вони продукують проблеми, пов'язані зі здатністю прийняти нову формулу компетентнісної освіти, що базується на системі суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин учасників навчального процесу, використання інноваційних технологій підготовки фахівців з високим рівнем аналітично-рефлексивних здібностей, дослідницьких компетентностей, здатних адаптуватися до умов, які постійно змінюються. Як стверджують автори навчального посібника за редакцією І.Ф.Прокопенка, «простежуючи особливості розвитку окремих процесів в освіті, можна стверджувати, що нині педагогічна освіта України не пристала до соціально-політичних й економічних змін, вона не орієнтується на особистісно- професійний розвиток майбутніх учителів, що характеризує освіту найбільш розвинених країн світу. Освітня система має досить помітно виражений авторитарний характер, замало в ній раціоналізму й активності. Натомість у навчанні на перше місце висувається пізнання, й воно часто трактується як уміння запам'ятовувати матеріал, а не як засіб відкриття нового» [4, с.6].

Отож, йдеться про дослідницьку складову в структурі компетентнісної освіти всіх рівнів, що особливо важливо для педагогів – фахівців, які забезпечують базову освіту особистості, закладаючи у неї найбільш фіксовані алгоритми всіх наступних рівнів освітньої діяльності. Крім того, ефективність особистісного чи професійного саморозвитку в умовах особистісно зорієнтованої, компетентнісної парадигми визначається здатністю педагога

(майбутнього педагога) до дослідницької діяльності, на її основі – формування персоніфікованої програми самовдосконалення.

За таких умов особливої актуальності набуває проблема пошуку не лише нових освітніх форматів, а й інституцій, які можуть системно реалізовувати ці функції і слугувати свого роду осередками формування національної еліти у всіх значущих сферах соціально-економічної діяльності держави. У цьому контексті особливий інтерес представляють дослідницькі університети. «Статус дослідницького надається національному університету «з метою підвищення ролі університету як центру освіти і науки, підготовки висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, упровадження в практику наукових досягнень, технічних і технологічних розробок» (Положення про дослідницький університет). Отож, йдеться про модель університету, що має найвищий потенціал підготовки національної еліти. Принципова відмінність дослідницького університету від традиційного полягає у моделі та алгоритмах роботи з навчальною інформацією: класичний трактується як «місце трансляції існуючого знання», дослідницький – як «місце виробництва знання нового». Тобто дослідницький університет є освітньою установою, у якій найвищою мірою представлена дослідницька складова в структурі професійної підготовки майбутнього фахівця. Історично дослідницький університет бере свої витoki з концепції університету, розробленої Вільгельмом фон Гумбольдтом на початку ХІХ століття. Він теоретично обґрунтував місію Університету, у контекст якого інтегровано дослідницьку компоненту. «Поняття, які структурують гумбольдтівську концепцію університету – свобода, освіта, викладання, навчання, наука – постають на засадах лібералізму, філософськи, глибоко і критично опанованого практичним розумом реформатора та державного діяча» [1, с.69]. Отож, концепція дослідницького університету закладає принципово іншу модель роботи з інформацією: вона не стільки має стати об'єктом запам'ятовування, скільки основою дослідницької роботи, структурними елементами якої є процеси: а) аналізу інформації, виявлення причинно-наслідкових причин, що лежать в її основі; б) узагальнення, систематизації

отриманого знання, визначення варіантів його об'єктивації в інших умовах, ситуаціях, що постійно змінюються; в) аналіз актуальної ситуації за допомогою засвоєних знань та аналітичного інструментарію, визначення можливих варіантів її вирішення, вибір оптимального; г) створення авторського підходу до вирішення проблеми на основі аналізу типових, його аргументація, доведення доцільності; д) формування особистісно орієнтованих моделей діяльності, в рамках яких акцентується увага на суб'єкті діяльності з комплексом особистісних характеристик, сформованих позиціях та стилі, які вирізняють мобільність автора, унікальність його підходу.

Як здобувачі освіти, так і викладачі, що володіють здатністю до дослідницької діяльності, неодмінно будуть програмувати свою індивідуальну траєкторію розвитку, яка буде не лише оптимальною саме для них, але й забезпечить привабливість процесу через відчуття самореалізації, яке буде супроводжувати процес. Отож, безвідносно до навчальної дисципліни, ми отримуємо модель освіти, спрямованої у майбутнє (короткотривале чи довготривале), тобто закладаємо алгоритми засвоєння знань як засобу перспективного вирішення проблем, організації діяльності в ситуаціях, які постійно змінюються відповідно до об'єктивних чи суб'єктивних чинників впливу.

Філософ Сергій Курбатов, вивчаючи проблеми формування дослідницького університету як втілення інноваційної парадигми в системі вищої освіти, зазначає, що «...на темпоральному перехресті університет як інституція, визначально орієнтована на навчання, тобто трансляцію знань з минулого в сучасність, перетворюється на дослідницьку інституцію, тобто інституцію, зосереджену на виробництві нових знань, або ж трансляції знань з майбутнього в сучасність»[2]. Виробництво нових знань можна трактувати і в глобальному, об'єктивно заданому сенсі – як результат наукової діяльності, викладачів, здобувачів освіти, наукових об'єднань університету, і в суб'єктивному – як спосіб «привласнення» знань, які у контексті особистісного

досвіду будуть набувати у тому числі суб'єктивних значень, персоніфікованих алгоритмів їх використання.

Апробовані методики організації освітнього процесу в рамках дослідницького університету слугують потужним чинником та резервом модернізації традиційних ЗВО у частині посилення дослідницької складової в структурі професійної підготовки фахівця. Слід зазначити, що базові характеристики сучасного університету найбільшою мірою стосуються переосмислення сутності освітнього процесу, його орієнтованості на актуальні виклики часу, які найбільшою мірою стосуються його дослідницької складової: а) перехід на систему компетентнісної освіти (особистісна зорієнтованість навчання, індивідуальна освітня траєкторія як її головні маркери), що реалізується насамперед за рахунок інтеграції навчальної та дослідницької діяльності; б) підвищення рівня наукової діяльності університету, зокрема посилення її практико орієнтованості, можливості комерціалізації отриманих результатів; в) підвищення рівня професійної компетентності викладачів за рахунок дослідницької діяльності відповідно до наукових пріоритетів.

Отож, розвиток дослідницьких університетів, їх співпрацю з іншими закладами професійної освіти, у тому числі і педагогічної, слід трактувати як провідну тенденцію інноваційного розвитку національної освіти, оскільки дослідження – це основа компетентнісної моделі освіти, без якої ефемерними залишаються намагання:

- забезпечити студоцентричний підхід в освіті через головну його умову – спроможність студента формувати свій професіоналізм за індивідуальною, оптимальною саме для нього освітньою траєкторією; реалізації моделі «Я-випускник», «Я-фахівець», що базується на особистосно орієнтованому підході до навчання і забезпечує особистісну самореалізацію студента в освітньому процесі, у перспективі – фахівця у професійній діяльності;

- забезпечення інтеграції освітнього, професійного та життєвого просторів особистості як умови формування щасливої людини (для якої робота

– це не лише спосіб «заробляння на життя», а значуща складова самого життя, чинник особистісної самореалізації;

– забезпечити формат освітньої діяльності, що продукує реальний пізнавальний інтерес, бажання пізнавати професію і себе в ній, інтегруючи життєвий та професійний смисли.

Отож, означені підходи спрямовані на формування педагогічної еліти, яку визначає педагог інноваційного типу, педагог-дослідник, спроможний формувати свою компетентність на основі «Я-концепції», що реалізується виключно на дослідницькій основі. Перспективним є формування цілісного, інноваційно зорієнтованого освітнього простору, у рамках якого будуть функціонувати, розвиватись та конструктивно взаємодіяти різні типи закладів вищої освіти, з-поміж яких системотвірним буде виступати дослідницький університет. Він не лише має найвищий потенціал формування національної еліти, а й формування адекватного інноваційного освітнього середовища.

Література

1. Кришко А. Гумбольдтівська модель університетської освіти. *Порівняльно-педагогічні студії*, 2014. № 1. С. 67-71.
2. Курбатов С. Феномен університету в контексті глобальних трансформацій.
URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Kurbatov_29.09.2015_avtoref.pdf.
3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ, 2016. 40 с.
4. Педагогічні технології в підготовці вчителів : навчальний посібник / кол. авторів ; за ред. І. Ф. Прокопенка. 3-є вид., допов. і переробл. Харків : ХНПУ, 2018. 457 с.
5. Сковорода Г. Твори : У 2 т. К.: ТОВ. Видавництво «Обереги», 2005. 2-е вид., виправ. Т.5. 528 с.

